

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA DIDAKTIK O'YIN
TEKNOLOGIYALARI AMALGA OSHIRISH SHAKLLARI

Abdullayeva Nigora Raximovna

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti katta qituvchisi

Ibragimova SHohista Zafarjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

Ushbu maqola tarbiyachining o'yin jarayoniga rahbarlik qilish metodikasini egallagan bo'lishi o'yinlarni muvaffaqiyatli o'tkazishning asosiy sharti hisoblanadi. Pedagog o'yin faoliyatiga rahbarlik qilar ekan, bolalarni asta-sekin va «sezdirmasdan» qiziqarli o'yin vazifalarini bajarishda mustaqillik va topqirlik ko'rsatishi haqidadir

Kalit so'zi; pedagog, o'yin, jarayon, rahbarlik, dars, mashg'ulot, integratsiya, fikrlash, topqirlik, ziyraklik.

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Абдуллаева Нигора Рахимовна

Кокандский государственный педагогический институт

Ибрагимова Шахиста Зафарджон кызы

Студент Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: эта статья основным условием успешного проведения игр является наличие у воспитателя методики руководства игровым процессом. Педагог руководит игровой деятельностью, показывает независимость и творчество в выполнении интересных игровых задач, медленно и без предупреждения детей.

Ключевое слово: педагог, игра, процесс, руководство, урок, тренировка, интеграция, мышление, творчество, интеллект.

FORMS OF IMPLEMENTATION OF DIDACTIC GAME
TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Abdullayeva Nigora Rakhimovna

Senior assistant of the Kokand State Pedagogical
Institute **Ibragimova daughter of SHohista Zafarjan**

Student of the Kokand State Pedagogical Institute

Annotation: the fact that this article occupies the methodology of guiding the educational process of the game is the main condition for the successful conduct of games. The educator is entitled to show independence and resourcefulness in the performance of interesting game tasks, gradually and "without noticing" children, while guiding the activities of the game

Keyword: educator, play, process, leadership, lesson, training, integration, thinking, resourcefulness, elegance

Tarbiyachining o'yin jarayoniga rahbarlik qilish metodikasini egallagan bo'lishi o'yinlarni muvaffaqiyatli o'tkazishning asosiy sharti hisoblanadi. Pedagog o'yin faoliyatiga rahbarlik qilar ekan, bolalarni asta-sekin va «sezdirmasdan» qiziqarli o'yin vazifalarini bajarishda mustaqillik va topqirlik ko'rsatish, yuzaga kelgan o'yin vaziyatida chaqqon va intilib harakat qilish, o'rtoqlik yordami berish, hamma uchun umumiy bo'lgan maqsadga erishishga va bundan quvonishga o'rgatib

Ishchanlik o'yini darsi- mashg'ulot mavzusi bo'yicha masalalarni hal etish bolalarning faol ishtirok etishini ta'minlash orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish

Rolli o'yin mashg'uloti - mashg'ulot mavzusi bo'yicha masalalarni o'rganishda bolalarga oldindan ma'lum rollarni taqsimlash va mashg'ulot jarayonida

mashg'ulot – mashg'ulot mavzusi bilan bog'liq sahna ko'rinishlari tashkil etish

mashg'uloti - tegishli mashg'ulot turi bo'yicha mashg'ulot mavzusiga doir kompyuter materiallari (multimedia, virtual o'quv kursi va shu kabilar) asosida o'tiladigan dars.

mashg'uloti – mashg'ulot mavzusini bo'laklar bo'yicha oldindan o'zlashtirgan bolalarning o'zaro muloqot asosida guruhga qiziqarli tushuntirish orqali o'tiladigan mashg'ulot.

mashg'ulot - bir nechta mashg'ulot turlariga doir va integratsiyalash uchun qulay bo'lgan mavzular bo'yicha tashkil qilingan mashg'ulot bo'lib, bolalarning turli mashg'ulot turlarga qiziqishlarini orttirib, ta'lim jarayonidagi faolliklarini ta'minlaydi.

«**Mo'jizalar maydoni**» **mashg'uloti** - bolalar bilan o'tkaziladigan qiziqarli o'yin bo'lib, turli savollarga belgilangan vaqt davomida to'g'ri javoblar topish va

g

,

o

l

i

b

l

a

r

n

i

r

a

g

2-kontselyariya tovarlari-turli o'lchamlardagi oq va rangli qog'ozlar, skotch, ruchka,

h

o

“Men va boshqalar”

Bu o'yinda guruh doira shaklida o'tiradi va har bir ishtirokchi o'z ismining bosh harfiga bitta ijobiy sifat tuzadi. Masalan: birinchi ishtirokchi o'z ismi va sifatni aytdi. Guruhda 2-kishilarning o'z ismi va sifatini aytdi. 2-kishilarning o'z ismi va sifatini aytdi. Guruhda 2-kishilarning o'z ismi va sifatini aytdi.

hisobga olinadi. Har bir didaktik uyin mashg'ulotlariga o'ziga xos xavfsizlik talablari qo'yiladi. bu xavfsizlik talablariga to'liq rioya qilinishi har bir uyin uchun sarflanadigan vaqt miqdorini to'g'ri belgilash va unga rioya qilishning

aytadi – Gulnoza go'zal; Malika muloyim, 3-ishtirokchi o'zidan oldingilarning va o'zining ismi va sifatini aytadi – Gulnoza go'zal, Malika muloyim, Maftuna so'ng o'zinikini aytadi. Agarda ishtirokchisifatni topishda qiynalsa, tarbiyachi lug'ati ijobiy so'zlar bilan boyidi. Eslatma: bu o'yin davomida bolalarning soni 10

“Klaster” o'yini

Maqsad: Klaster usulida transport turlarini guruhlash, ba'zi belgilariga qarab umumlashtira olish, e'tiborli bo'lish.

Kerakli jihozlar: Turli transportlarning alohida – alohida rasmlar.

O'yinning borishi: Bolalarga turli xildagi transportlarning alohida-alohida rasmlari to'plami beriladi. Bolalar transportlarni qaerda harakat qilishlariga qarab guruhlab chiqadilar – erda yuradigan, osmonda uchadigan, suvda suzadigan.

O'quv- tarbiya jarayonida pedagogik jarayonni to'g'ri tashkil etilishi ga olib keladi. Bu esa tinglovchilardan ko'p mustaqillikni, ijodni va irodaviy

Foydalanilgan adabiyotlar:

.G'.Yo'ldoshev, S.A.Usmonov. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga

.N.Azizxo'jaeva Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. “O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi” nashriyoti. Toshkent-2006. 159 bet.

4. I.A.Karimov «Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir»- Toshkent 1995 y.

5. I.A.Karimov «Vatan ozodligi - Oliy saodat» - Toshkent

6. I.A.Karimov «Barkamol avlod orzusi» - Toshkent 1999 y.

s

h

**MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**